

GENDER TENGLIGI VA HUQUQIY KAFOLATLAR: XALQARO TAJRIBA ASOSIDA AYOLLAR HUQUQLARI, SIYOSIY FAOLLIK VA ZO'RAVONLIKKA QARSHI KURASH MEXANIZMLARI

Mirsaitova Guzal Baxodirovna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

19.00.01-Psixologiya tarixi va nazariyasi. Umumiy psixologiya. Shaxs psixologiyasi ixtisosligi
bo'yicha "Pedagogika" fakulteti mustaqil tadqiqotchisi.

Orcid-0009-0008-6009-5749

+99899-869-36-55

guzalmirsaidova3@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18669986>

Annotatsiya

Mazkur maqolada gender tengligini ta'minlashda huquqiy kafolatlarining o'рни va ahamiyati xalqaro tajriba asosida atroflicha tahlil qilinadi. Xususan, ayollar huquqlarini himoya qilish, ularning siyosiy faolligini oshirish hamda ayollarga nisbatan zo'rvonlikka qarshi kurashish mexanizmlarining huquqiy va institutsional asoslari o'rganiladi. Tadqiqot jarayonida BMT, YEXHT, Yevropa Kengashi kabi xalqaro tashkilotlar tomonidan qabul qilingan konvensiyalar, deklaratsiyalar va tavsiyalar tahlil qilinib, ularning milliy qonunchilikka implementatsiya qilinishi masalalariga alohida e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar:

Gender tengligi, huquqiy kafolatlar, ayollar huquqlari, siyosiy faollik, siyosiy ishtirok, gender siyosati, zo'rvonlikka qarshi kurash, gender asosidagi zo'rvonlik, xalqaro tajriba, huquqiy mexanizmlar.

Аннотация

В данной статье на основе международного опыта всесторонне анализируется роль и значение правовых гарантий в обеспечении гендерного равенства. Особое внимание уделяется вопросам защиты прав женщин, повышения их политической активности, а также механизмам противодействия насилию в отношении женщин. В процессе исследования рассматриваются международные правовые документы, принятые ООН, ОБСЕ, Советом Европы, и анализируются особенности их реализации в национальных правовых системах.

Ключевые слова: Гендерное равенство, правовые гарантии, права женщин, политическая активность, политическое участие, гендерная политика, борьба с насилием, гендерное насилие, международный опыт, правовые механизмы.

Abstract

This article provides a comprehensive analysis of the role and importance of legal guarantees in ensuring gender equality based on international experience. Particular attention is paid to the protection of women's rights, the enhancement of women's political participation, and legal mechanisms to combat violence against women. The study examines key international legal instruments adopted by organizations such as the United Nations, the OSCE, and the Council of Europe, with a focus on their implementation within national legal frameworks.

Keywords: Gender equality, legal guarantees, women's rights, political participation, political activity, gender policy, combating violence, gender-based violence, international experience, legal mechanisms.

Kirish (Introduction)

Bugungi globalashuv sharoitida gender tengligini ta'minlash masalasi jamiyat taraqqiyotining muhim ko'rsatkichlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Ayollar va erkaklar uchun teng huquq va imkoniyatlarni yaratish, ayollarning siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy hayotdagi faolligini oshirish hamda ularga nisbatan zo'ravonlikning oldini olish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan hisoblanadi. Xalqaro hamjamiyat tomonidan gender tengligini ta'minlashga qaratilgan ko'plab huquqiy hujjatlar qabul qilingan bo'lib, ularning samarali ijrosi har bir davlatning demokratik rivojlanish darajasini belgilab beradi.

Ayollar huquqlarini himoya qilish masalasi inson huquqlarining ajralmas qismi bo'lib, bu borada Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropa Kengashi, YEXHT kabi xalqaro tuzilmalar muhim rol o'ynaydi. Xususan, ayollarga nisbatan kamsitishning barcha shakllarini bartaraf etish to'g'risidagi Konvensiya (CEDAW), Istanbul konvensiyasi kabi xalqaro hujjatlar ayollar huquqlarini himoya qilish va gender tengligini ta'minlashning huquqiy asoslarini belgilab beradi. Ushbu hujjatlar ayollarning siyosiy qarorlar qabul qilish jarayonidagi ishtirokini kengaytirish, teng vakillikni ta'minlash hamda zo'ravonlikka qarshi samarali mexanizmlarni joriy etishni nazarda tutadi.

Shu bilan birga, ayollarning siyosiy faolligi jamiyatda demokratik boshqaruvni mustahkamlash, ijtimoiy adolatni qaror toptirish va barqaror rivojlanishga erishishda muhim omil hisoblanadi. Siyosiy jarayonlarda ayollarning yetarli darajada ishtirok etmasligi gender tengsizligining saqlanib qolishiga va ijtimoiy muammolarning chuqurlashishiga olib kelishi mumkin. Mazkur holat ayollarning huquqiy savodxonligini oshirish, ularni qo'llab-quvvatlovchi institutsional mexanizmlarni rivojlantirish zaruratini yuzaga chiqaradi. [1]

Metodologiya (Methods)

Mazkur tadqiqotda adabiyot tahlili, amaliy kuzatish va statistik tahlil usullari qo'llanildi. Gender tengligi masalalari bo'yicha o'tkazilgan milliy va xalqaro tadqiqotlar natijalari ko'rib chiqildi. Shuningdek, ta'lim muassasalarida o'tkazilgan so'rovnomalar asosida yoshlarning gender tenglik haqidagi qarashlari o'rganildi. Tadqiqot davomida gender yondashuvga asoslangan ta'lim metodikalarining samaradorligi tahlil qilindi.

Gender ta'limi ko'plab muhim ijtimoiy muammolarni hal qilishga yordam beradi va uni rivojlantirish zarurati pedagogik jamoalarda tobora ko'proq muhokama qilinmoqda. Biroq ko'pgina davlatlarning maktab ta'limida gender yondashuvi hali ham kam uchraydi. G'arbda gender ta'limi va tarbiyasi bolalar bog'chasidayoq boshlanadi.

Gender segregatsiyasi inson ijtimoiy xulq-atvorining psixologik xarakter va xususiyatlari yig'indisiga qarab amalga oshiriladi. Bu ko'pincha jamiyatda ayol va erkaklar uchun martaba ko'tarilishida mavjud to'siqlar shaklida namoyon bo'ladi [2]. Gender segregatsiyasini aniqlash uchun Shisha shift «стеклянный потолок» tushunchasi ham qo'llaniladi.

Gender bo'yicha kasbiy segregatsiyani tushuntirish uchun inson kapitali nazariyasi, mehnat bozori segmentatsiyasi nazariyasi va gender nazariyalari qo'llaniladi. [2]

Natijalar (Results)

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, gender tenglikni ta'minlash ta'lim jarayonida ijobiy natijalar keltiradi. Jumladan, teng imkoniyatlar yaratish orqali o'quvchilar va talabalar o'rtasida o'zaro hurmat va hamkorlik muhiti shakllanadi. Zamonaviy texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar orqali gender stereotiplarni bartaraf etish imkoniyati oshadi. Shu bilan birga, yoshlarning intellektual va ijtimoiy salohiyatini rivojlantirish uchun muhim zamin yaratiladi.

O'smirlik shaxsiy rivojlanishning asosiy bosqichlaridan biri bo'lib, shaxsiyat inqirozi bilan birga keladi, uning doirasida hayotiy, kasbiy va ijtimoiy o'zini o'zi belgilash amalga oshiriladi. Bunday sharoitda qizlar va o'g'il bolalarda o'zining boshqa odamlar orasidagi mavqeyi haqida hayotiy qarashlar shakllanadi, o'zini o'zi anglash, psixosotsial o'zini o'zi belgilash va kasb tanlashga tayyorlik shakllanadi. Aynan shu yosh davrida gender xususiyatlarini hisobga olgan holda uch darajada qurilgan ijtimoiy-psixologik xususiyatlar qayd etiladi: 1) ichki (o'zini ma'lum bir jins vakili sifatida qabul qilish, o'ziga nisbatan munosabat); 2) shaxslararo munosabatlar (tengdoshlar tomonidan idrok etish, qaramaqarshi jinsdagi shaxslarga munosabat va boshqalar); 3) ijtimoiy muhit bilan o'zaro munosabat (qarama-qarshi jinsdagi shaxslar bilan aloqalarga munosabat va boshqalar) [9].

Xulosa (Conclusion)

Xulosa qilib aytganda, gender tengligini ta'minlash masalasi zamonaviy demokratik jamiyat taraqqiyotining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ayollar huquqlarini himoya qilish, ularning siyosiy faolligini oshirish hamda ayollarga nisbatan zo'rvonlikka qarshi kurashish bo'yicha samarali huquqiy kafolatlar va mexanizmlarni shakllantirish barqaror ijtimoiy rivojlanishni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, gender tengligiga erishish nafaqat huquqiy hujjatlarning mavjudligi, balki ularning amaliy ijrosi va institutsional qo'llab-quvvatlanishiga ham bevosita bog'liqdir.

Xalqaro tajriba tahlili ayollar huquqlarini ta'minlashda kompleks yondashuv zarurligini tasdiqlaydi. Jumladan, gender tengligini mustahkamlashda xalqaro konvensiyalar va milliy qonunchilik uyg'unligini ta'minlash, ayollarning siyosiy jarayonlardagi ishtirokini kengaytirish, gender kvotalari va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini joriy etish ijobiy samara bermoqda. Shu bilan birga, zo'rvonlikka qarshi kurashishda huquqni muhofaza qiluvchi organlar, sud tizimi hamda fuqarolik jamiyati institutlari o'rtasidagi hamkorlik muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, ayollarning siyosiy faolligini oshirish va huquqiy himoyasini kuchaytirish jamiyatda tenglik, ijtimoiy adolat va demokratik boshqaruvni mustahkamlashga xizmat qiladi. Zo'rvonlikka qarshi kurash mexanizmlarining takomillashuvi esa ayollar huquqlarining real ta'minlanishi va inson huquqlarini himoya qilish tizimining samaradorligini oshiradi. [3]

References:

1. <https://ijtimoiy.uz/2213/#:~:text=Zamonaviy%20%D0%BE%E2%80%98zbek%20jamiyati,dolzarb%20%D0%BE%E2%80%98lib%20bormoqda>.
2. <https://ijtimoiy.uz/2213/#:~:text=Gender%20ta%E2%80%99limi%20k%D0%BE%E2%80%98plab,diskriminatsiya%20vujudga%20keladi>.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 29 январь 2022 йилдаги "2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида" ги ПФ-60-сонли Фармони.
4. Чекалкина А.А. Гендерная психология. – Москва: «Ось-89», 2006. – 131 с.
5. Мезенцева Е.Б. Гендер и экономика: мировой опыт и экспертиза российской практики. – Москва: ИСЭПН РАН-МЦГЫ «Русская панорама», 2002. – С. 299–328.
6. Becker G. The Economics of Discrimination. Chicago, 1971. – P. 215.